

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Шоисломов Ситора Саидовна

студентка магистратуры
Ташкентского Государственного
Юридического Университета

sitalaw22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572787>

Аннотация. Настоящая статья посвящена процессуальным особенностям привлечения работника к дисциплинарной ответственности по законодательству зарубежных стран. Раскрывается порядок применения к работнику мер дисциплинарных взысканий к работнику за нарушение дисциплины труда. В результате сравнительно-правового исследования опыта зарубежных стран вносятся предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Узбекистан в области дисциплинарной ответственности работника.

Ключевые слова: дисциплинарный проступок, дисциплинарная ответственность, меры дисциплинарных взысканий, дисциплинарное производство.

В настоящее время в правовом регулировании дисциплинарной ответственности работника уделяется особое внимание. Это обуславливается тем, что, в современных условиях одним из эффективных способов повышения производительности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности является правильная организация процесса труда и регулирование ответственности работников предприятия за исполнение своих трудовых функций. Достижение этой задачи осуществляется посредством изучения существующих на практике проблем и, учитывая опыт стран зарубежья, внести некоторые изменения в трудовое законодательство Республики Узбекистан.

Следует отметить, что правильная организация дисциплины труда на предприятии является одним из главных факторов обеспечения трудового порядка.

Особенности дисциплинарной ответственности работника в зарубежных странах регламентированы в специальных законах, предусматривающих специальный правовой статус работников. Так, в Германии порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности предусмотрен в Федеральном

Дисциплинарном Законе¹, принятого 9 июля 2001 г., в Швейцарии данный порядок регламентирован в Федеральном законе «О статусе работников и служащих», принятого 30 июня 1927 г., во Франции – в Законе «О правах и обязанностях работников и служащих» от 13 июля 1983 г., в Японии – в Законе от 1947 г. «О работниках и служащих»².

В Германии процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности предусмотрен в Федеральном Законе «О правовом положении работников и служащих» и Законе «О служащих» от 27.02.1985 г.³

Если в одних странах (Канада, Великобритания) служебное расследование проводятся самими руководителями, в других странах данное право предоставлено руководителям только при совершении правонарушения, носящего незначительный характер⁴. В Германии же при совершении работником серьезных нарушений, руководитель обязан инициировать служебное расследование⁵.

В данном случае руководитель по своей собственной инициативе издает приказ о назначении расследования. Наряду с работодателем, работник с целью снятия с себя подозрения также вправе инициировать возбуждение дисциплинарного процесса⁶.

Расследование дисциплинарного производства, назначенного по распоряжению работодателя включает стадию расследования и рассмотрения дела в административном (дисциплинарном) суде. Срок давности привлечения работника к дисциплинарной ответственности определяется исходя из серьезности проступка. К примеру, при совершении мелких проступков срок давности составляет 2 года, более серьезных – 3 года.

Во Франции вопросами привлечения работника к дисциплинарной ответственности занимается Дисциплинарный совет⁷.

В период возбуждения и рассмотрения дисциплинарного производства работник вправе получить свое личное дело, а также пользоваться услугами адвоката. Так, как документы, подтверждающие

¹ Bundesdisziplinargesetz vom 9. Juli 2001 (BGBI. I S. 1510), das zuletzt durch Artikel 12b des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geandert worden ist

² Сённо (Малый сборник законов). Токио: Юхикаку, 1995. С. 153–167.

³ Bundesdisziplinargesetz vom 9. Juli 2001 (BGBI. I S. 1510), das zuletzt durch Artikel 12b des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geandert worden ist.

⁴ Куракин А.В. Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме противодействия коррупции в системе государственной службы РФ // Административное и муниципальное право. 2008. № 5.

⁵ Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход: учебник. М., 2009. С. 429

⁶ Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учеб. для подготовки государственных служащих. М., 1999. С. 546

⁷ Simon Honeyball & John Bowers Textbook on Labour law Printed by Oxford University Press Ltd., 2004, p.102

факт наложения дисциплинарного взыскания, кроме предупреждения, хранятся в личном деле работника сроком на три года⁸. Помимо этого, работнику, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, за весь период рассмотрения данного дела гарантируется право на сохранение заработной платы и других денежных выплат.

Так, до наложения на работника любого вида взыскания, за исключением предупреждения и выговора, должна быть проведена консультация Дисциплинарного совета, с участием коллегиальных органов, чье решение для работодателя носит рекомендательный характер. Проведение такого рода консультации «снижает субъективный характер применения наказания»⁹. При принятии определенного решения, Совет обязан в своем решении обосновать причину принятия того или иного решения о наложении дисциплинарного взыскания в отношении работника. Срок для рассмотрения дисциплинарного дела не должно превышать 4-х месяцев¹⁰. Одним из характерных особенностей данной процедуры является то, что в случае пропуска срока, данного для рассмотрения дисциплинарного дела, работник восстанавливается в должности.

В Японии Уполномоченным органом, рассматривающий вопросы привлечения работника к дисциплинарной ответственности, является Палата по делам персонала¹¹. Основная функция данного органа заключается в том, что по результатам рассмотрения вопроса об ответственности работника, Палата выносит заключение, которое может отменить, изменить или оставить без изменения вынесенное взыскание. При этом, следует отметить, что законодательство данной страны не предусматривает право работника изъять из личных дел записи о дисциплинарных взысканиях. На практике с такими заявлениями чаще всего обращаются работники и служащие высшего и среднего звеньев, что характеризуется длительным разбирательством и большими материальными расходами¹².

⁸ Закон за № 84-16 от 11 января 1984 г., регулирующий центральную государственную (публичную) службу // Journal Officiel de la Republique Fransaise. 1984. 12 janvier. P. 271.

⁹ Дёмин А.А. Государственная служба: учеб. пособие. М., 2007. С. 104.

¹⁰ Козырин А.Н. Административное право Франции. В кн.: Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс]. URL: <http://lawdiss.org.ua/books/122.doc.html> (дата обращения: 07.01.2021).

¹¹ Закон за № 120 от 1947 г. «О государственных публичных должностных лицах».

¹² Козырин А.Н. Административное право Японии. [Электронный ресурс]. URL: http://kruglaw.narod.ru/lit/adminlaw/kozyrin/6_3.htm (дата обращения: 19.04.2022).

Таким образом, рассмотрев некоторые процессуальные аспекты института дисциплинарной ответственности в зарубежных странах и процедуру применения мер дисциплинарных взысканий, можем прийти к общему выводу, что дисциплина труда играет существенную роль как для развития отдельных организаций, так и для всей экономики в целом, в частности, способствует улучшению организации труда и укреплению трудовой и производственной дисциплины во всех звеньях.

Следовательно, на наш взгляд, обязательно своё закрепление в ТК РУз должна получить норма, касающаяся детальной регламентации порядка проведения служебного расследования по фактам применения дисциплинарного взыскания к работникам, нарушившим трудовую дисциплину предприятия. Превалирующим признаком в данном случае является юридическое закрепление в ТК РУз право ознакомления работника с материалами дисциплинарного (служебного) расследования. Поскольку у работодателя есть обязанность ознакомить работника с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности, то логично было бы закрепить и обязанность работодателя по ознакомлению работника со всеми материалами дисциплинарного (служебного) расследования. Это необходимо для того, чтоб у работника была возможность обжалования не только приказа работодателя, но и любого доказательства, находящегося в материалах дисциплинарного(служебного) расследования. У работника должно быть также право требовать приобщения к материалам дела доказательств защиты, включая характеризующие материалы, право заявлять разного рода ходатайства, право давать пояснения неограниченное число раз, а также чётко зафиксированное право знакомиться с материалами служебного расследования, делать из них выписки, снимать копии, получить на руки копию итогового акта работодателя. Пока законодательство о дисциплинарной ответственности работника следует признать далеким от совершенства. В этой связи основные ошибки при привлечении работника к дисциплинарной ответственности обычно такие: отсутствуют доказательства наличия дисциплинарного проступка; отсутствуют доказательства вины; тяжесть наказания не сопоставима с проступком; пропущен месячный срок для применения; при привлечении к дисциплинарной ответственности не учитывают, что одно дисциплинарное взыскание снято или погашено; при ознакомлении с

приказом (распоряжением) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности не ставится дата ознакомления, и многие другие.

Кроме того, учитывая опыт зарубежных стран, в частности опыт Германии, необходимо закрепить в ТК РУз срок проведения служебного расследования – от двух недель до одного месяца.

Представляется, что только оптимальный баланс взаимных интересов, детальная регламентация процедурной деятельности позволят достигнуть объективности, справедливости при привлечении к дисциплинарной ответственности, что в конечном счёте позволит решить одну из главных проблем трудового законодательства – проблему дисциплины труда.

Список использованной литературы:

1. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. (Ведомости ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., Национальная база данных законодательства, 11.05.2019 г., № 03/19/536/3114, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106).
2. Bundesdisziplinalgesetz vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510), das zuletzt durch Artikel 12b des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geandert worden ist
3. Сèronno (Малый сборник законов). Токио: Юхикаку, 1995. С. 153–167.
4. Bundesdisziplinalgesetz vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510), das zuletzt durch Artikel 12b des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geandert worden ist.
5. Куракин А.В. Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме противодействия коррупции в системе государственной службы РФ // Административное и муниципальное право. 2008. № 5.
6. Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход: учебник. М., 2009. С. 429
7. Ноздрачёв А.Ф. Государственная служба: учеб. для подготовки государственных служащих. М., 1999. С. 546
8. Simon Honeyball & John Bowers Textbook on Labour law Printed by Oxford University Press Ltd., 2004, p.102
9. Закон за № 84-16 от 11 января 1984 г., регулирующий центральную государственную (публичную) службу // Journal Officiel de la Republique Fransaie. 1984. 12 janvier. P. 271.

10. Дёмин А.А. Государственная служба: учеб. пособие. М., 2007. С. 104.
11. Козырин А.Н. Административное право Франции. В кн.: Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс]. URL: <http://lawdiss.org.ua/books/122.doc.html> (дата обращения: 07.01.2021).
12. Закон за № 120 от 1947 г. «О государственных публичных должностных лицах».
13. Козырин А.Н. Административное право Японии. [Электронный ресурс]. URL: http://kruglaw.narod.ru/lit/admin_law/kozyrin/6_3.htm (дата обращения: 19.04.2022).

